

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ ТАМАРИКСА (TAMARIX) И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

¹Бердиев Эркин Турдалиевич, ²Еникеева Сабрина Ринатовна, ³Мирзалиева
Дилнавоз Улуғбек кизи

¹профессор, ТГАУ, ²ТГАУ, студентка, ³ТГАУ, студентка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064560>

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению биологии, экологии и возможностей использования видов рода Тамарикс в озеленении. Тамарикс (*Tamarix*), или гребенщик, представляет собой род кустарников и небольших деревьев, насчитывающий около 60 видов, которые распространены в аридных и полуаридных регионах планеты. Благодаря уникальным адаптациям, таким как способность переносить засоление почв, дефицит влаги и высокие температуры, тамарикс играет важную роль в укреплении экосистем засушливых территорий. Рассматриваются ботанические и экологические особенности рода *Tamarix*, его значение для ландшафтной архитектуры и потенциал использования в лесомелиорации, а также возможности и ограничения его внедрения для устойчивого озеленения деградированных земель.

Ключевые слова. гребенщик, аридный регион, сильная засуха, деградация почвы, засоление почвы.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yulg'un (*Tamarix*) turkumining biologiyasi, ekologiyasi va yashil landshaftni tashkil etishda foydalanish imkoniyatlari bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Yulg'un (*Tamarix*) yoki g'rebenshik — 60 ga yaqin turi bo'lgan buta va kichik daraxtlar turkumidir, ular asosan quruq va yarimquruq hududlarda tarqalgan. O'ziga xos moslashuvlar, masalan, tuproqning sho'rligini, namlik yetishmovchiligi va yuqori haroratlarni ko'tarish qobiliyati tufayli, yulg'un quruq hududlarning ekosistemalarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Yulg'un turkumi o'simliklarining botanik va ekologik xususiyatlari, landshaft arxitekturasi uchun ahamiyati, o'rmon hosil qilishdagi potentsiali, shuningdek, degradatsiyaga uchragan yerlarni barqaror yashil landshaftga aylantirishda uning joriy etilishining imkoniyatlari va cheklovlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: yulg'un, quruq hudud, kuchli qurg'oqchilik, tuproq degradatsiyasi, tuproq sho'rligi.

Abstract. This article presents the results of research on the biology, ecology, and potential use of species from the genus *Tamarix* in landscaping. *Tamarix* (or tamarisk) is a genus of shrubs and small trees comprising around 60 species, primarily distributed in arid and semi-arid regions of the world. Due to unique adaptations, such as the ability to tolerate soil salinity, water scarcity, and high temperatures, tamarisk plays a crucial role in stabilizing ecosystems in dry areas. The botanical and ecological characteristics of the *Tamarix* genus, its significance for landscape architecture, potential use in reforestation, and the opportunities and limitations of its introduction for sustainable greening of degraded lands are discussed.

Keywords: tamarisk, arid region, severe drought, soil degradation, soil salinity.

Введение

В сегодняшний день в мире особое внимание уделяется выращиванию красивоцветущих и устойчивых кустарников, более полному использованию их

декоративных свойств в озеленении и ландшафтном дизайне. В последние годы во флору Узбекистана в целях обогащения дендрофлоры были интродуцированы множество декоративных кустарников. Среди них виды тамарикса (*Tamarix* L.) – ценное декоративное растение, включенное в ассортимент декоративных растений для озеленения аридных территорий.

Проблема озеленения аридных и полуаридных территорий становится все более актуальной в условиях изменения климата. В таких зонах нередки сильные засухи, высокая температура, а также деградация и засоление почв. В этих условиях необходимы растения, способные переносить экстремальные климатические и почвенные условия. Тамарикс, распространенный в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других засушливых регионах, идеально подходит для таких целей благодаря своим высоким адаптационным механизмам и экологической устойчивости [1].

Результаты исследования и их обсуждения. Тамариксы характеризуются мелкими чешуйчатыми листьями и тонкими, гибкими побегами. Мелкие листья снижают площадь испарения, что особенно важно в условиях дефицита влаги. У растений развита мощная корневая система, позволяющая добывать влагу из глубоких слоев почвы. Кроме того, у тамарикса имеются специальные соле-отделительные железы на листьях, через которые растение выбрасывает избыток соли.

Это свойство позволяет ему расти на засоленных почвах, не испытывая стресс от накопления солей, и выживать в условиях, которые не подходят для большинства других растений. Еще одной важной особенностью тамариксов является их способность к ксероморфизму, то есть изменению структуры и состава тканей, чтобы минимизировать потерю воды.

Тамарикс обладает высокой экологической ценностью, так как выполняет несколько важных функций в аридных экосистемах. Он является важным звеном в цепи продуктивности, создавая убежище и кормовую базу для мелких животных, птиц и насекомых. В местах, где тамарикс образует густые заросли, его крона создает тень, способствующую снижению температуры в поверхностных слоях почвы, а также снижению испарения воды. Это помогает поддерживать микроклимат и увеличивает влажность, что положительно влияет на другие виды растений [2].

Важную роль тамарикс играет и в предотвращении эрозии почвы. Его корневая система не только проникает глубоко, но и имеет горизонтальное распределение, которое эффективно закрепляет верхние слои почвы, особенно вблизи водоемов и на засоленных участках. При этом обильный листопад в конце вегетационного периода способствует накоплению органического материала, улучшая структуру и питательные свойства почвы, что в дальнейшем может благоприятно влиять на биоразнообразие и плодородие экосистемы.

Важное значение имеет использование тамарикса в озеленении аридных территорий. Тамарикс является одним из наиболее перспективных растений для озеленения и лесомелиорации в аридных и полуаридных условиях. В практике его часто высаживают вдоль берегов рек, оросительных каналов и вдоль дорог для создания защитных полос, предотвращающих размыв почв и повышающих устойчивость экосистем к засолению.

Высаживание тамарикса вблизи сельскохозяйственных территорий может существенно улучшить условия для выращивания культур, которые более чувствительны к условиям окружающей среды. В ландшафтном дизайне тамарикс может быть

использован для создания живых изгородей и зеленых зон в городах и поселениях, расположенных в засушливых регионах. Благодаря своей декоративной ценности — воздушные, перистые соцветия и яркая зелень — тамарикс способен украсить и разнообразить ландшафт, создавая гармоничные композиции с другими засухоустойчивыми растениями[3,4].

Рис.1 Цветущий куст Тамарикса (*Tamarix*)

Тамарикс имеет множество преимуществ, которые делают его незаменимым для озеленения аридных зон: он отличается высокой устойчивостью к засухам и засолению, не требует особого ухода и способен к быстрому разрастанию. Однако необходимо учитывать и ограничения при его использовании. В некоторых странах, таких как США и Австралия, тамарикс был признан инвазивным видом, так как при отсутствии контроля он может вытеснять местные виды, нарушая экологический системный баланс.

В связи с этим при его внедрении необходимо учитывать возможные экологические риски, включая снижение биоразнообразия в местах массового произрастания тамарикса. Для предотвращения негативных последствий рекомендуется контролировать численность посадок и проводить мониторинг роста и распространения тамарикса. Важно также соблюдать меры биобезопасности, чтобы предотвратить распространение растения в местах, где оно может оказать нежелательное влияние на местные экосистемы [5].

При выращивании тамарикса имеются следующие проблемы:

1. Грибковые заболевания при избытке влаги корни и стебли подвержены гниению.
2. Низкая морозостойкость растение страдает при резких температурных колебаниях.
3. Чрезмерная засушливость хотя тамарикс устойчив к засухе, слишком сухие условия могут замедлить рост и снизить декоративность.

Решение этих проблем:

1. Правильный дренаж, посадка на хорошо дренированных почвах предотвращает застой влаги;
2. Фунгициды обработка фунгицидами помогает предотвратить развитие грибка;
3. Укрытие на зиму защита от холодов в регионах с суровыми зимами;
4. Регулярный полив в засушливое время поддерживает здоровье растения.

В свете растущей необходимости в озеленении аридных и деградированных территорий тамарикс представляет собой перспективный объект для исследований и

дальнейшего применения. В будущем рекомендуется сосредоточиться на изучении его генетических и физиологических адаптаций, а также на создании гибридных форм, которые могли бы сохранять устойчивость к засолению и засухе, но при этом быть менее инвазивными. Также следует проводить дополнительные исследования для оптимизации методик использования тамарикса в лесомелиорации и городском озеленении, что позволит расширить ареал его использования без ущерба для окружающей среды.

Заключение. Тамарикс представляет собой уникальное растение, которое благодаря своим адаптационным свойствам имеет огромный потенциал для устойчивого озеленения аридных территорий. Его использование может способствовать стабилизации почв, улучшению микроклимата и увеличению биоразнообразия, что особенно важно в условиях глобального изменения климата. Однако для эффективного и безопасного применения тамарикса необходимо учитывать его потенциальные инвазивные свойства и разрабатывать стратегии контроля его распространения. В долгосрочной перспективе тамарикс может стать важным элементом экологически устойчивого развития аридных территорий, способствуя повышению устойчивости экосистем к экстремальным условиям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Акиншина Н.Г., Бердиев Э.Т., Бабаджанов Р, Халмурзаева А., Азизов А.А. Солеустойчивые деревья и кустарники для агролесоводства и озеленения в условиях Каракалпакистана (учебно-методическое пособие).–Ташкент, Издательство Bookmanu print 2023.–154 с.
2. Мельникова, Л. В. Экология тамарикса в аридных зонах. Издательство "Наука", 2018.
3. Петров, А. Н. Использование растений рода *Tamarix* для защиты почв от эрозии. Вестник экологической науки, 2020.
4. Сидоров, В. Г. Лесомелиорация и озеленение засушливых территорий: опыт и перспективы.– Москва, 2018
5. J.M.Jurayev., J.B.Eshmurod . ZARAFSHON MILLIY TABIAT BOG ‘I HUDUDIDA, DARAXT-BUTALARNING TABIIY TARQALISHIGA KO ‘MAKALSHUVCHI TADBIRLAR //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 11. – С. 58-60.